

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ
PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA – PIBIC-UEM
DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICA
ORIENTADOR: Prof. Dr. Francisco Nogueira Calmon Sobral
COORIENTADOR: Anderson Ervino Schwertner
ALUNOS: Pedro Henrique Pinto e Joaquim Gabriel Martins

Método de gradientes projetados e problemas de corte e empacotamento

Maringá, 29 de setembro de 2022

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ
PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA – PIBIC-UEM
DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICA
ORIENTADOR: Prof. Dr. Francisco Nogueira Calmon Sobral
COORIENTADOR: Anderson Ervino Schwertner
ALUNOS: Pedro Henrique Pinto e Joaquim Gabriel Martins

Método de gradientes projetados e problemas de corte e empacotamento

Relatório contendo os resultados finais do projeto de iniciação científica vinculado ao programa PIBIC-UEM, financiado pelo CNPq (1756/ 2021).

Maringá, 29 de Setembro de 2022

Resumo

Neste projeto, foram estudados alguns métodos de otimização próprios para a resolução de problemas de programação não linear com restrições lineares de desigualdade. Mais especificamente, o método das restrições ativas e o método do gradiente projetado. Além disso, o algoritmo de Dykstra nos permitiu calcular projeções em espaços onde este cálculo não pode ser feito de maneira trivial. Após o estudo teórico, realizamos uma implementação de cada método de otimização na linguagem *Julia*, a qual foi utilizada para resolver alguns problemas de programação não linear. Dentre os problemas estudados, destacamos, a utilização do método do gradiente projetado para a solução de problemas de corte e empacotamento de círculos e polígonos em faixas retangulares.

Sumário

Introdução	1
1 Resultados Preliminares	4
2 Minimização com Restrições Lineares de Igualdade	5
3 Algoritmo para Restrições Lineares de Igualdade	7
4 Minimização com Restrições Lineares de Desigualdade	11
5 Algoritmo para Restrições Lineares de Desigualdade	15
6 Algoritmo de Dykstra	17
7 Método do Gradiente Projetado	18
8 Resultados e Discussão	20
8.1 Experimentos preliminares	20
8.2 Aplicação: problemas de corte e empacotamento	21
8.2.1 Restrições de contenção	21
8.2.2 Restrições de não-sobreposição	23
8.2.3 Algoritmo para o empacotamento	28
8.2.4 Conjunto de problemas teste	28
9 Conclusão	32
Referências Bibliográficas	33

Introdução

Considere o seguinte problema:

$$\begin{aligned} \min \quad & f(x) \\ \text{s.a:} \quad & x \in \Omega, \end{aligned} \tag{1}$$

onde $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ é continuamente diferenciável e $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ é fechado e convexo. Além disso, suponha que seja possível expressar $\Omega = \bigcap_{i=1}^m \Omega_i$, de modo que cada Ω_i é o conjunto de pontos que satisfaz $g_i(x) \leq 0$, com $g_i : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$. As inequações $g_i(x) \leq 0$ são chamadas restrições de desigualdade. Existem diversos métodos de otimização capazes de resolver o problema (1). Quando as funções g_i são lineares, temos que Ω forma um poliedro em \mathbb{R}^n . Neste caso, podemos utilizar o método das restrições ativas [3], o qual verifica quais restrições se ativam no ponto x dado, isto é, procura pelas restrições tais que $g_i(x) = 0$. Digamos que x não seja uma solução ótima para o problema. Se nenhuma restrição se ativa em x , uma direção de descida d pode ser tomada da mesma forma que em um problema irrestrito. Em seguida, uma busca linear é executada, e um ponto da forma $x + \lambda \nabla f(x)$ é determinado de modo que ele permaneça em Ω e ocorra um decréscimo estrito da função objetivo. Por outro lado, se existem restrições ativas em x , temos que x pertence a alguma face do poliedro Ω . O método das restrições ativas procura pela melhor solução possível \bar{x} tal que \bar{x} ainda pertença a esta mesma face, isto é, as restrições ativas em x permanecem ativas em \bar{x} . Depois, verifica-se se \bar{x} é a solução ótima em Ω . Se for a solução ótima, o processo termina. Caso contrário, a face em questão pode ser descartada, pois o minimizador não se localiza nela. Isso é feito tomando uma direção de descida que não preserva as restrições ativas de \bar{x} , ou seja, alguma restrição ativa em \bar{x} deixa de ser ativa. Como o número de faces de Ω é finito, um número finito de faces podem ser abandonadas, e conseqüentemente pode sobrar alguma face onde a solução ótima se localiza. Se isso não ocorre, então a solução se localiza no interior de Ω e também pode ser encontrada por este método.

Outro método que pode ser utilizado para resolver este problema é o método do gradiente projetado, o qual se baseia na escolha de direções de descida da seguinte forma:

$$d = P_{\Omega}(x - \nabla f(x)) - x, \tag{2}$$

onde P_{Ω} é a projeção ortogonal sobre Ω . A vantagem desse método é que d sempre é uma direção de descida factível, desde que existam tais direções. Para isso, é necessário conhecer alguma forma de calcular a projeção ortogonal na região Ω considerada, o que nem sempre é algo fácil de se fazer. Contudo, no caso em que $\Omega = \bigcap_{i=1}^m \Omega_i$ existe um algoritmo, conhecido como algoritmo de Dykstra [2], que permite calcular a projeção ortogonal $P_{\Omega}(x)$ de um vetor x em Ω tendo apenas conhecimento de como calcular as projeções ortogonais $P_{\Omega_i}(x)$ de x em cada Ω_i . O algoritmo de Dykstra consiste em projetar um ponto x_0^k em Ω_1 , obtendo x_1^k , e depois projeta-se x_1^k em Ω_2 , para obter x_2^k e assim sucessivamente, de forma a obter no final da k -ésima iteração um ponto x_m^k . Quando $k \rightarrow \infty$, a sequência $(x_m^k)_{k \in \mathbb{N}}$ converge para a projeção $P_{\Omega}(x)$.

Neste trabalho, estamos interessados no estudo de métodos de otimização para a resolução de problemas de programação não linear com restrições lineares de desigualdade. Mais precisamente, serão estudados o método das restrições ativas e o método do gradiente projetado. Portanto, o problema (1) pode ser reescrito como

$$\begin{aligned} \min \quad & f(x) \\ \text{s.a:} \quad & Ax \leq b, \end{aligned} \tag{3}$$

onde $A_{m \times n}$, $b_{m \times 1}$, $\Omega_i = \{x \in \mathbb{R}^n; A_i x \leq b_i\}$, A_i denota a i -ésima linha de A e b_i o i -ésimo elemento do vetor b . Problemas nesse formato são comuns, por exemplo, quando deseja-se empacotar polígonos

convexos no interior de uma região poligonal convexa. Na verdade, é possível construir uma função f não negativa que depende dos vértices de cada polígono a ser empacotado de modo que f calculada nesses vértices se anula se, e somente se, os polígonos não estão sobrepostos [1]. Mais ainda, a região poligonal pode ser expressa como a interseção de semiplanos, logo bastaria submeter cada vértice as restrições formadas por cada semiplano para obtermos um problema no formato (3). Além do estudo teórico do método do gradiente projetado, é de nosso interesse aplicá-lo em problemas no formato (3), e mais especificamente em problemas de empacotamento, nos quais espera-se resultados melhores que os encontrados quando lidamos com o problema de maneira irrestrita em projetos de iniciação científica anteriores voltados ao empacotamento de polígonos.

No Capítulo 1, serão apresentados alguns resultados preliminares que serão úteis para as demonstrações posteriores, ou que serão utilizados de maneira recorrente. O Capítulo 2 abordará o problema de programação não linear com restrições lineares de igualdade. Seu estudo será importante para compreender os problemas com restrições de desigualdade. No Capítulo 3, será apresentado um algoritmo para a resolução desse tipo de problema. No Capítulo 4, serão abordados problemas com restrições de desigualdade. No Capítulo 5, o método das restrições ativas será exibido. O Capítulo 6 explorará o algoritmo de Dykstra. Já o Capítulo 7 discorrerá sobre o método do gradiente projetado. No Capítulo 8 serão apresentados os resultados iniciais, modelagens de círculos e polígonos, e serão resolvidos problemas corte e empacotamento. Por fim, as conclusões são apresentadas no Capítulo 9.

Objetivos

Este trabalho tem como objetivos estudar alguns métodos de otimização para resolver problemas de programação não linear com restrições lineares de desigualdade. Mais precisamente, os métodos das restrições ativas e do gradiente projetado. Além disso, implementar os métodos na linguagem *Julia* e resolver problemas de programação não linear. Em particular, resolver problemas de empacotamento de polígonos em uma região poligonal convexa.

Capítulo 1

Resultados Preliminares

Teorema 1. *Seja $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$, $m \leq n$ e posto $A = k$. Considere os seguintes subespaços:*

$$\begin{aligned} \text{Nu}(A) &= \{x \in \mathbb{R}^n \mid Ax = 0\}; \\ \text{Im}(A) &= \{y \in \mathbb{R}^m \mid \exists x \in \mathbb{R}^n \mid y = Ax\}. \end{aligned}$$

Temos que (a) $\text{Nu}(A) \perp \text{Im}(A^T)$, (b) $\dim(\text{Nu}(A)) = n - k$ e (c) $\mathbb{R}^n = \text{Nu}(A) \oplus \text{Im}(A^T)$.

Demonstração. (a) Sejam $y \in \text{Im}(A^T)$ e $z \in \text{Nu}(A)$. Então, $y = A^T x$, para algum $x \in \mathbb{R}^n$, e $Az = 0$. Então,

$$y^T z = (A^T x)^T z = x^T A z = x^T \cdot 0 = 0.$$

(b) Note que $y \in \text{Im}(A)$ significa que existem escalares α_i , com $1 \leq i \leq n$, tais que $y = \sum_{i=1}^n \alpha_i A^i$, onde A^i denota a i -ésima coluna de A . Como o posto de A é k , podemos extrair dessas colunas um conjunto de vetores linearmente independentes que geram $\text{Im}(A)$. Logo, $\dim(\text{Im}(A)) = k$.

Pelo Teorema do Núcleo e da Imagem,

$$\dim(\mathbb{R}^n) = \dim(\text{Nu}(A)) + \dim(\text{Im}(A)) \Leftrightarrow \dim(\text{Nu}(A)) = n - k.$$

(c) Seja $x \in \text{Nu}(A) \cap \text{Im}(A^T)$. Pelo item (a), temos que $x^T x = 0$, ou seja, $x = 0$. Portanto, $\text{Nu}(A) \cap \text{Im}(A^T) = \{0\}$.

Agora, por um argumento análogo ao item (b), mostramos que $\dim(\text{Im}(A^T)) = k$. Sendo assim, seja $B_1 = \{b_1, \dots, b_k\}$ uma base de $\text{Im}(A^T)$, e $B_2 = \{c_1, \dots, c_{n-k}\}$ uma base para $\text{Nu}(A)$. Como $b_i \perp c_j$, para todo $i \in \{1, \dots, k\}$ e $j \in \{1, \dots, n - k\}$, temos que $B = B_1 \cup B_2$ possui n elementos linearmente independentes. Mais ainda, B é a base do subespaço $\text{Nu}(A) \oplus \text{Im}(A^T)$.

Como o $\text{Nu}(A) \oplus \text{Im}(A^T)$ tem dimensão n , segue que $\mathbb{R}^n = \text{Nu}(A) \oplus \text{Im}(A^T)$.

□

Capítulo 2

Minimização com Restrições Lineares de Igualdade

Considere o seguinte problema:

$$\begin{aligned} \min \quad & f(x) \\ \text{s.a:} \quad & Ax = b, \end{aligned} \tag{2.1}$$

onde $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$, $1 \leq m < n$ e $\text{posto}(A) = m$.

O conjunto $S = \{x \in \mathbb{R}^n \mid Ax = b\}$ é chamado **conjunto de factibilidade** de (2.1). Esse conjunto é formado por todas as soluções do sistema $Ax = b$.

Observação 1. O núcleo de A é paralelo à S .

Da definição de núcleo, temos que as linhas de A são ortogonais ao $Nu(A)$. De fato, pois dado $x \in Nu(A)$, temos que $Ax = 0$, e conseqüentemente, $A_i x = 0$, onde A_i denota a i -ésima linha de A , com $1 \leq i \leq m$. Além disso, como $\text{posto}(A) = m$, temos que as linhas de A são linearmente independentes, ou seja, geram um subespaço de dimensão m , que denotaremos por $Im(A^T)$. Pelo fato anteriormente destacado, este subespaço é ortogonal ao $Nu(A)$.

Como vimos no Teorema 1, podemos escrever o espaço \mathbb{R}^n da seguinte forma:

$$\mathbb{R}^n = Nu(A) + Im(A^T),$$

com $Nu(A) \cap Im(A^T) = \{0\}$.

Digamos que $d \in Nu(A)$ e \tilde{x} seja uma solução para o problema (2.1). Então $x = \tilde{x} + \alpha d$ também é uma solução, visto que $Ax = A(\tilde{x} + \alpha d) = A\tilde{x} + \alpha Ad = b + 0 = b$. Isso significa que se nos deslocarmos na direção de d a partir de uma solução viável, não abandonaremos a região de factibilidade.

Reciprocamente, se \tilde{x} for uma solução factível de (2.1) e encontrarmos $d \in \mathbb{R}^n$ tal que $x = \tilde{x} + \alpha d$ seja uma solução factível, então $b = Ax = A\tilde{x} + \alpha Ad = b + \alpha Ad$. Assim, temos que $\alpha Ad = 0$, ou seja, $Ad = 0$. Portanto, $d \in Nu(A)$. Por esse motivo, diremos que $Nu(A)$ é o **conjunto de direções factíveis** em S .

Uma vez que $Nu(A)$ é um subespaço de dimensão $n - m$, podemos assumir que $\{z^1, z^2, \dots, z^{n-m}\}$ seja uma base de $Nu(A)$. Sendo assim, podemos construir a matriz $Z = [z^1 \ z^2 \ \dots \ z^{n-m}]$ cujas colunas são os vetores z^i , com $1 \leq i \leq n - m$. Assim, se $d \in Nu(A)$, então podemos escrever $d = Z\gamma$, onde $\gamma \in \mathbb{R}^{n-m}$.

O conjunto de factibilidade pode ser escrito de outra forma quando consideramos a matriz Z dada anteriormente. Suponha que \tilde{x} seja uma solução do problema (2.1). Então,

$$S = \{x \in \mathbb{R}^n \mid x = \tilde{x} + Z\gamma, \gamma \in \mathbb{R}^{n-m}\}. \tag{2.2}$$

Considere a função $\varphi : \mathbb{R}^{n-m} \rightarrow \mathbb{R}$ dada por

$$\varphi(\gamma) = f(\tilde{x} + Z\gamma).$$

Como $x \in S \Leftrightarrow x = \tilde{x} + Z\gamma$, para algum $\gamma \in \mathbb{R}^{n-m}$, então minimizar $f(x)$ sujeito a $Ax = b$, isto é, $x \in S$, é equivalente a minimizar $f(\tilde{x} + Z\gamma)$, com $\gamma \in \mathbb{R}^{n-m}$. Portanto, o problema (2.1) pode ser reescrito como o seguinte problema irrestrito:

$$\min \varphi(\gamma). \quad (2.3)$$

Proposição 1. γ^* é um minimizador local (global) de φ em \mathbb{R}^{n-m} se, e somente se, $x = \tilde{x} + Z\gamma^*$ é um minimizador local (global) de (2.1).

A condição necessária de primeira ordem para que γ^* seja um ponto de mínimo para φ é

$$\nabla\varphi(\gamma^*) = 0.$$

Sendo assim, $\nabla\varphi(\gamma^*) = Z^T f(\tilde{x} + Z\gamma^*) = 0$. Dessa igualdade podemos concluir que $\nabla f(\tilde{x} + Z\gamma^*) \perp Nu(A)$, pois cada linha de Z^T corresponde a um vetor da base de $Nu(A)$. Por consequência, $\nabla f(\tilde{x} + Z\gamma^*) \in Im(A^T)$, ou seja, existe $\lambda^* \in \mathbb{R}^m$ tal que

$$\nabla f(x^*) = A^T \lambda^*, \quad (2.4)$$

onde $x^* = \tilde{x} + Z\gamma^*$. Por outro lado, se existir $\lambda^* \in \mathbb{R}^m$ tal que $\nabla f(x^*) = A^T \lambda^*$, temos de imediato que $\nabla f(\tilde{x} + Z\gamma^*) \in Im(A^T)$, e consequentemente $\nabla f(\tilde{x} + Z\gamma^*) \perp Nu(A)$. Dessa forma, para que x^* seja um minimizador local de (2.1), é necessário que exista $\lambda^* \in \mathbb{R}^m$ satisfazendo (2.4).

A condição (2.4) nos garante que se x^* for um minimizador de (2.1), então existirá $\lambda^* \in \mathbb{R}^m$ que soluciona o seguinte sistema linear:

$$\begin{aligned} \nabla f(x^*) &= A^T \lambda \\ Ax^* &= b, \end{aligned} \quad (2.5)$$

onde $\lambda \in \mathbb{R}^m$. O vetor λ^* é chamado **vetor de multiplicadores de Lagrange** associado a x^* .

A condição necessária de segunda ordem para que γ^* seja um minimizador de φ é que

$$\nabla^2\varphi(\gamma^*) \geq 0, \quad (2.6)$$

isto é, $\nabla^2\varphi(\gamma^*)$ é semidefinida positiva. Assim, $\nabla\varphi(\gamma^*) = Z^T \nabla^2 f(\tilde{x} + Z\gamma) Z \geq 0$. Para todo $y \in Nu(A)$, temos que $y = Z\omega$, onde $\omega \in \mathbb{R}^m$, e portanto

$$y^t \nabla^2 f(x^*) y = \omega^T Z^T \nabla^2 f(x^*) Z \omega \geq 0.$$

De forma análoga, encontra-se as seguintes condições suficientes de segunda ordem para que x^* satisfazendo $Ax^* = b$ seja um minimizador local de (2.1):

1. $Z^T \nabla f(x^*) = 0$;
2. $Z^T \nabla^2 f(x^*) Z > 0$.

Capítulo 3

Algoritmo para Restrições Lineares de Igualdade

Seja $x^k \in \mathbb{R}^n$ tal que $Ax^k = b$ e $Z^T \nabla f(x^k) \neq 0$, isto é, a condição de primeira ordem para que x^k seja um minimizador local de (2.1) não é satisfeita. Então, não deve existir $\lambda \in \mathbb{R}^m$ tal que $\nabla f(x^k) = A^T \lambda$, ou equivalentemente, para todo $\lambda \in \mathbb{R}^m$, temos que $\nabla f(x^k) \neq A^T \lambda$.

Desejamos encontrar, a partir de x^k , um novo ponto x^{k+1} que ainda seja factível, ou seja, satisfaz $Ax^{k+1} = b$, e também que $f(x^{k+1}) < f(x^k)$, para que haja decréscimo no valor da função objetivo f . Vimos anteriormente que se $x^{k+1} = x^k + \alpha d$, onde $d \in Nu(A)$, temos que x^{k+1} permanece no conjunto de factibilidade. Logo, para obtermos o desejado, basta encontrarmos $d \in Nu(A)$ que garanta o decréscimo estrito da função objetivo. Para isso, d precisa ser uma direção de descida, isto é,

$$\nabla^T f(x^k) d < 0.$$

Considere o problema irrestrito associado, onde $\varphi(\gamma) = f(x^k + Z\gamma)$. Sendo assim, $\nabla \varphi(\gamma) = Z^T \nabla f(x^k + Z\gamma)$. Observe que $\nabla \varphi(0) \neq 0$, pois

$$\nabla \varphi(0) = Z^T \nabla f(x^k) \neq 0.$$

Além disso, $\omega = -\nabla \varphi(0)$ é uma direção de descida para o problema irrestrito φ , quando $\gamma = 0$, pois

$$\nabla^T \varphi(0) \omega = \nabla^T \varphi(0) (-\nabla \varphi(0)) = -\|\nabla \varphi(0)\|^2 < 0.$$

Como $d \in Nu(A)$ se, e somente se, $d = Z\mu$, para algum $\mu \in \mathbb{R}^{n-m}$, então podemos tomar um vetor $d \in Nu(A)$ tal que $d = Z\omega$. Vejamos que tal d é uma direção de descida para o problema (2.1). De fato,

$$\nabla^T f(x^k) d = \nabla^T f(x^k) Z\omega = (Z^T \nabla f(x^k))^T \omega = \nabla^T \varphi(0) \omega < 0.$$

Fazendo as devidas substituições, concluímos que

$$d = -ZZ^T \nabla f(x^k)$$

é uma direção de descida factível para f no ponto x^k .

A seguir, será exposto um algoritmo que permite resolver o problema (2.1).

Algoritmo 1. Seja $\alpha \in (0, 1)$ dado. Seja x^k uma aproximação à solução do problema (2.1) tal que $Ax^k = b$. Seja $Z \in \mathbb{R}^{n \times (n-m)}$ uma matriz cujas colunas formam uma base de $Nu(A)$. Os passos para definir x^{k+1} são:

Passo 1: Se $Z^T \nabla f(x^k) = 0$, parar, pois x^k é um ponto estacionário. Caso contrário, ir ao Passo 2.

Passo 2: Calcular $d_k = -ZZ^T \nabla f(x^k)$.

Passo 3: (Busca Linear)

(i) Fazer $\lambda = 1$.

- (ii) Se $f(x^k + \lambda d_k) < f(x^k) + \alpha \lambda \nabla^T f(x^k) d_k$, ir a (iv).
- (iii) Escolher $\bar{\lambda} \in [0.1\lambda, 0.9\lambda]$. Fazer $\lambda = \bar{\lambda}$ e ir a (ii).
- (iv) Fazer $\lambda_k = \lambda$ e $x^{k+1} = x^k + \lambda_k d_k$.

Para que o Algoritmo 1 possa ser iniciado, devemos determinar previamente um ponto inicial x^k , e uma base para $Nu(A)$. Para encontrar um ponto inicial x^k , basta encontrar uma solução para o sistema $Ax = b$. Com respeito a base do $Nu(A)$, uma forma de determiná-la é resolver o sistema $A^T x = 0$. Se $\dim(Nu(A)) \geq 1$, deverá haver pelo menos uma solução não trivial para este sistema. Digamos que esta solução seja z^1 . Como z^1 é solução do sistema $A^T x = 0$, z^1 é ortogonal a $Im(A^T)$, e conseqüentemente, $z^1 \in Nu(A)$. De forma análoga, podemos resolver o seguinte sistema:

$$\begin{cases} A^T x = 0 \\ (z^1)^T x = 0 \end{cases}$$

Se houver uma solução não trivial para o sistema acima, digamos z^2 , então $z^2 \in Nu(A)$ e $z^1 \perp z^2$. Se houver apenas a solução trivial, então $\dim(Nu(A)) = 1$. Como $\dim(Nu(A)) \leq n$, segue que este processo termina, e ao final dele, teremos uma base $\{z^1, z^2, \dots, z^{n-m}\}$ para o $Nu(A)$.

Com isso, já podemos resolver um problema linear com restrições de igualdade. No entanto, a forma como encontramos a direção de descida factível d não é única. Na verdade, podemos também encontrar d através da projeção ortogonal sobre o $Nu(A)$. Mais precisamente, $d = P_{Nu(A)}(-\nabla f(x^k))$, onde $P_{Nu(A)}(v)$ é a projeção ortogonal de $v \in \mathbb{R}^n$ sobre $Nu(A)$. Esta direção de descida define outro método conhecido como Método de Gradiente Projetado, o qual estamos interessados em estudar. O Lema a seguir irá auxiliar na dedução de uma fórmula para esta projeção.

Lema 1. *Seja $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$, $m \geq n$ e posto $A = n$. Prove que $A^T A$ é não singular.*

Demonstração. Do Teorema 1, sabemos que se $x \in Nu(A)$ e $y \in Im(A^T)$ então $x^T y = y^T x = 0$. Agora, considere o seguinte sistema:

$$A^T A x = 0.$$

Note que $A^T A x = A^T (Ax) = 0$, logo $Ax \in Nu(A^T)$. Seja $B = A^T$ e $y = Ax$. Então, $y \in Nu(B)$. Além disso, $y \in Im(B^T)$, pois $B^T = A$. Como $Nu(B) \perp Im(B^T)$, segue que $y = 0$, isto é, $Ax = 0$.

Como o posto de A é n e o sistema $Ax = 0$ é homogêneo, então a solução é única, e ainda, $x = 0$. Assim, o sistema $A^T A x = 0$ possui uma única solução, com $A^T A$ sendo uma matriz quadrada. Logo, $A^T A$ é inversível. □

Seja A uma matriz $m \times n$, cujo posto é m . Dado um vetor $v \notin Nu(A)$, gostaríamos de determinar a projeção de v no núcleo de A . Para isso, considere o seguinte problema:

$$\begin{aligned} \min \quad & \|y - v\| \\ \text{sa:} \quad & Ay = 0. \end{aligned}$$

Lembremos que $Ay = 0$ é equivalente a dizer que $y \in Nu(A)$. Considere o seguinte sistema:

$$\begin{cases} \nabla f(y) = A^T \lambda \\ Ay = 0 \end{cases}$$

Como o $\nabla f(y) = \frac{y-v}{\|y-v\|}$, temos que

$$\frac{y-v}{\|y-v\|} = A^T \lambda \Rightarrow y-v = A^T \lambda \|y-v\| \Rightarrow y = A^T \lambda \|y-v\| + v. \quad (3.1)$$

Multiplicando a igualdade acima de ambos os lados por A , temos

$$Ay = A(A^T \lambda \|y-v\| + v) = 0.$$

Desse modo,

$$AA^T \lambda \|y - v\| + Av = 0 \Leftrightarrow AA^T \lambda \|y - v\| = -Av.$$

Note que como A é uma matriz com posto m , temos que AA^T é inversível, e portanto

$$\lambda \|y - v\| = -(AA^T)^{-1} Av \Leftrightarrow \lambda = -\frac{(AA^T)^{-1} Av}{\|y - v\|}.$$

Substituindo λ em (3.1), temos

$$y = A^T \left(-\frac{(AA^T)^{-1} Av}{\|y - v\|} \right) \|y - v\| + v = -A^T (AA^T)^{-1} Av + v = (I - A^T (AA^T)^{-1} A)v.$$

Agora, como f é positiva, temos que um ponto y é mínimo de f se, e somente se, y é mínimo de $g = f^2$. Logo, basta verificarmos se a hessiana de g no ponto y é definida positiva. Note que $\frac{\partial g}{\partial y_i}(y) = 2(y_i - v_i)$, e $\frac{\partial^2 g}{\partial y_i^2}(y) = 2$, para todo $i = 1, 2, \dots, n$. Além disso, $\frac{\partial^2 g}{\partial y_j \partial y_i}(y) = 0$, para $i \neq j$, com $i, j \in \{1, 2, \dots, n\}$. Então,

$$y^T \nabla^2 g(y) y = y^T (2 \cdot I) y = 2y^T y > 0, y \neq 0.$$

Isso mostra que y é um ponto de mínimo de g , e conseqüentemente, y é ponto de mínimo de f . Então, podemos definir a projeção de v sobre $Nu(A)$ da seguinte forma:

$$P_{Nu(A)} v = (I - A^T (AA^T)^{-1} A)v.$$

Alternativamente, suponha que Z seja uma matriz cujas colunas formam uma base para $Nu(A)$. Vimos que $Ay = 0$ é equivalente a dizer que $y \in Nu(A)$, e portanto, $y = Z\omega$.

Assim, podemos reescrever o problema da seguinte maneira:

$$\min \|Z\omega - v\|.$$

Novamente, podemos elevar a função objetivo ao quadrado, para facilitar as contas. Assim, devemos encontrar o ponto crítico de $g(\omega) = (Z\omega - v)^T (Z\omega - v)$. Como o gradiente de $x^T x$ é $2x$, temos que

$$\nabla g(\omega)^T = 2(Z\omega - v)^T Z.$$

Ou seja,

$$\nabla g(\omega) = 2Z^T (Z\omega - v).$$

Fazendo $\nabla g(\omega) = 0$, temos que

$$2Z^T (Z\omega - v) = 0 \Leftrightarrow Z^T (Z\omega - v) = 0 \Leftrightarrow Z^T Z\omega - Z^T v = 0 \Leftrightarrow Z^T Z\omega = Z^T v.$$

Usando o fato de que $Z^T Z$ é inversível, temos que

$$\omega = (Z^T Z)^{-1} Z^T v.$$

Portanto,

$$y = Z\omega = Z(Z^T Z)^{-1} Z^T v.$$

Assim, a projeção de v no núcleo de A também poderia ser definida como segue:

$$P_{Nu(A)} v = Z(Z^T Z)^{-1} Z^T v.$$

A fórmula da projeção no núcleo apresentada anteriormente exige que calculemos a inversa da matriz AA^T , o que acaba sendo computacionalmente caro. O resultado a seguir nos garante que podemos utilizar o Método de Cholesky para amenizar este inconveniente.

Teorema 2. Seja $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$, $m \leq n$, de posto m . Prove que AA^T é uma matriz simétrica definida positiva.

Demonstração. Seja $B = AA^T$. Devemos mostrar que $b_{ij} = b_{ji}$. Pela definição de multiplicação de matrizes, temos que

$$b_{ij} = \sum_{k=1}^n a_{ik}a_{kj}^T = \sum_{k=1}^n a_{ik}a_{jk}.$$

Além disso,

$$b_{ji} = \sum_{k=1}^n a_{jk}a_{ki}^T = \sum_{k=1}^n a_{jk}a_{ik} = \sum_{k=1}^n a_{ik}a_{jk}.$$

Portanto, $b_{ij} = b_{ji}$, e conseqüentemente, AA^T é simétrica.

Agora, seja $x \in \mathbb{R}^n$ tal que $x \neq 0$. Então, temos que

$$x^T AA^T x = (A^T x)^T (A^T x) = y^T y \geq 0,$$

onde $y = A^T x$.

Para que AA^T seja definida positiva, precisamos mostrar que dado $x \neq 0$, temos que $y^T y > 0$. Suponha, por absurdo, que $y^T y = 0$, para algum $x \neq 0$. Então, $y = 0$, isto é, $A^T x = 0$. Logo, existe $x \neq 0$ tal que $x \in \text{Nu}(A^T)$. Por outro lado, como o posto de A é m , segue que A^T possui m colunas linearmente independentes, e conseqüentemente, A^T é injetora. Da injetividade de A^T , concluímos que $\text{Nu}(A^T) = \{0\}$, o que contradiz o fato de que existe $x \neq 0$ tal que $x \in \text{Nu}(A^T)$.

Desse modo, AA^T é uma matriz simétrica definida positiva. □

Uma pergunta natural de ser feita é: se $d \in \mathbb{R}^n$ é uma direção de descida em x^k para o problema sem restrições, a projeção $P_{\text{Nu}(A)}d$ também será uma direção de descida para o problema com restrições? A resposta é não necessariamente, como mostra o Exemplo 1.

Exemplo 1. Considere o seguinte problema:

$$\begin{aligned} \min \quad & x^2 + y^2 \\ \text{sa:} \quad & x = \frac{\sqrt{2}}{2}, \end{aligned}$$

onde $x^k = (\frac{\sqrt{2}}{2}, \frac{\sqrt{2}}{2})$. Então, $\nabla f(x^k) = (\sqrt{2}, \sqrt{2})$. Se tomarmos $d = (-1, \frac{1}{2})$, temos que

$$\nabla^T f(x^k)d = \sqrt{2} \cdot (-1) + \sqrt{2} \cdot \frac{1}{2} = \sqrt{2} \left(\frac{1}{2} - 1 \right) < 0,$$

ou seja, d é uma direção de descida em x^k para f quando não consideramos nenhuma restrição. Por outro lado, $P_{\text{Nu}(A)}d = (0, \frac{1}{2})$, e conseqüentemente,

$$\nabla^T f(x^k)P_{\text{Nu}(A)}d = \sqrt{2} \cdot 0 + \sqrt{2} \cdot \frac{1}{2} > 0,$$

o que significa que $P_{\text{Nu}(A)}d$ é, na verdade, uma direção de subida!

Capítulo 4

Minimização com Restrições Lineares de Desigualdade

Considere o seguinte problema:

$$\begin{aligned} \min \quad & f(x) \\ \text{s.a:} \quad & Ax \leq b, \end{aligned} \tag{4.1}$$

onde $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$, $x \in \mathbb{R}^n$ e $b \in \mathbb{R}^m$.

De modo análogo, definiremos o conjunto de factibilidade do problema (4.1) da seguinte forma:

$$S = \{x \in \mathbb{R}^n \mid Ax \leq b\}.$$

Se denotarmos por a_i a i -ésima linha de A , e b_i a i -ésima entrada de b , podemos definir o conjunto S como

$$S = \{x \in \mathbb{R}^n \mid a_i^T x \leq b_i, \quad i = 1, 2, \dots, m\}.$$

Note que cada inequação $a_i^T x \leq b_i$ define um semi-espaco em \mathbb{R}^n . Além disso, o conjunto S é a interseção desses semi-espacos. Desse modo, S é um polígono em \mathbb{R}^2 , e mais geralmente, um poliedro em \mathbb{R}^n .

Dado um ponto $x \in S$, gostaríamos de encontrar direções factíveis a partir de x , semelhante ao que foi feito anteriormente. Uma direção factível é aquela na qual podemos nos movimentar, a partir de x , sem que deixemos a região de factibilidade. Em outras palavras, $d \in \mathbb{R}^n$ é uma direção factível se, e somente se,

$$\text{Existe } \bar{\gamma} > 0, \text{ tal que } x + \gamma d \in S, \forall \gamma \in [0, \bar{\gamma}].$$

A cada ponto $x \in \mathbb{R}^n$, podemos associar um valor $r(x)$, que representa o número de restrições $a_i^T x \leq b_i$ que são satisfeitas com igualdade, isto é, $a_i^T x = b_i$, com $i \in 1, 2, \dots, n$. Essas restrições serão chamadas de restrições ativas em x .

O conjunto das direções factíveis a partir de x depende das restrições que se ativam neste ponto. Por exemplo, se nenhuma restrição se ativa em x , temos que qualquer direção $d \in \mathbb{R}^n$ é uma direção factível.

Podemos definir o conjunto $\mathcal{I}(x)$ dos índices das restrições que se ativam em x da seguinte forma:

$$\mathcal{I}(x) = \{i \in \mathcal{M} \mid a_i^T x = b_i\},$$

onde $\mathcal{M} = \{1, 2, \dots, m\}$.

Dado $d \in \mathbb{R}^n$ e $x \in S$, temos que $x + \alpha d \in S$, para algum $\alpha > 0$ se, e somente se, $A(x + \alpha d) \leq b$. Então, para todo $i \in \mathcal{M}$, temos que $a_i^T(x + \alpha d) \leq b_i \Leftrightarrow a_i^T x + \alpha a_i^T d \leq b_i$. Em particular, se $i \in \mathcal{I}(x)$, temos que $a_i^T x = b_i$, e conseqüentemente,

$$b_i + \alpha a_i^T d \leq b_i \Leftrightarrow \alpha a_i^T d \leq 0 \Rightarrow a_i^T d \leq 0.$$

A análise acima nos permite concluir que se $a_i^T d \leq 0$, para todo $i \in \mathcal{I}(x)$, então pelo menos as restrições ativas continuarão sendo satisfeitas por $x + \alpha d$. Para que d seja uma direção factível,

precisamos garantir o mesmo para as restrições que não se ativam em x , isto é, as restrições cujos índices pertencem a $\mathcal{M} - \mathcal{I}(x)$.

Seja $i \in \mathcal{M} - \mathcal{I}(x)$. Se ocorrer $a_i^T d \leq 0$, então

$$a_i^T(x + \alpha d) = a_i^T x + \alpha a_i^T d \leq b_i + \alpha a_i^T d \leq b_i,$$

e conseqüentemente a restrição correspondente ao índice i permanece satisfeita.

Por outro lado, se $a_i^T d > 0$, podemos encontrar um valor de α no qual a restrição correspondente ao índice i se ativa em $x + \alpha d$. De fato, se $a_i^T(x + \alpha d) = b_i$, temos que

$$a_i^T x + \alpha a_i^T d = b_i \Leftrightarrow \alpha a_i^T d = b_i - a_i^T x \Rightarrow \alpha = \frac{b_i - a_i^T x}{a_i^T d} > 0.$$

Assim, temos que existe $\bar{\alpha} > 0$ tal que $x + \alpha d \in S, \forall \alpha \in [0, \bar{\alpha}]$, onde

$$\bar{\alpha} = \min_{\substack{i \in \mathcal{M} - \mathcal{I}(x) \\ a_i^T d > 0}} \left\{ \frac{b_i - a_i^T x}{a_i^T d} \right\},$$

e por definição, d é uma direção factível.

É importante destacar que dependendo do quão grande for o valor de α , pode ocorrer que $x + \alpha d$ não esteja no interior de S . Portanto, devemos estabelecer um valor máximo para α . Suponha que $a_i^T x \leq b_i$, para todo $i \in \mathcal{M}$. Se $a_i^T d \leq 0$, para todo $i \in \mathcal{M}$, então $a_i^T(x + \alpha d) \leq b_i$ é satisfeita, para qualquer $\alpha > 0$, como vimos anteriormente. Entretanto, se existir $j \in \mathcal{M}$ tal que $a_j^T d > 0$, então podemos tomar

$$\bar{\alpha} = \min_{\substack{i \in \mathcal{M} \\ a_i^T d > 0}} \left\{ \frac{b_i - a_i^T x}{a_i^T d} \right\}$$

como limitante superior para α .

Agora que sabemos encontrar direções factíveis em um ponto $x \in \mathbb{R}^n$, é interessante descobrir se existem direções factíveis que são de descida em x . No caso em que não existem restrições ativas em x , as condições de otimalidade são as mesmas do problema sem restrições, isto é,

1. $\nabla f(x) = 0$;
2. $\nabla^2 f(x)$ é semidefinida positiva.

No entanto, se existem restrições ativas em x , é necessário analisar com mais cuidado. Considere o seguinte problema:

$$\begin{aligned} \min \quad & f(x) \\ \text{s.a:} \quad & a_1^T x \leq b_1 \\ & a_2^T x \leq b_2 \\ & a_3^T x \leq b_3 \\ & a_4^T x \leq b_4, \end{aligned}$$

com $x \in \mathbb{R}^2$.

Vamos ilustrar algumas situações que podem ocorrer. Seja $x^1 \in S$ tal que a $a_4^T x \leq b_4$ é a única restrição que se ativa neste ponto. Suponha também que $\nabla f(x^1) \parallel a_4$, isto é, $\nabla f(x^1) = \lambda a_4$. Lembremos que para que $d \in \mathbb{R}^2$ seja uma direção factível, devemos ter que $a_4^T d \leq 0$. Portanto, se d for também de descida,

$$\begin{aligned} \nabla^T f(x^1) d &= \lambda a_4^T d < 0 \\ &\Leftrightarrow \lambda > 0, \end{aligned}$$

isto é, se d é uma direção de descida factível precisamos ter que $\lambda > 0$. Portanto, uma condição necessária para que x^1 seja minimizador local é que $\lambda \leq 0$. Agora suponha que em um ponto $x^2 \in S$, as restrições $a_2^T x \leq b_2$ e $a_3^T x \leq b_3$ se ativam. Digamos que a_2 e a_3 não sejam paralelos. Então, a_2 e a_3 são linearmente independentes, e conseqüentemente formam uma base para \mathbb{R}^2 . Sendo assim,

$\nabla f(x^2) = \lambda_1 a_2 + \lambda_2 a_3$. Novamente, se $d \in \mathbb{R}^2$ for uma direção factível, temos que $a_2^T d \leq 0$ e $a_3^T d \leq 0$. Assim, se $\lambda_1 \leq 0$ e $\lambda_2 \leq 0$, temos que

$$\nabla^T f(x^2)d = (\lambda_1 a_2 + \lambda_2 a_3)^T d = \lambda_1 a_2^T d + \lambda_2 a_3^T d \geq 0,$$

e d não pode ser uma direção de descida. Se $\lambda_1 > 0$ ou $\lambda_2 > 0$, podemos encontrar uma direção de descida. Sendo assim, a condição necessária para que x^2 seja minimizador local é que $\lambda_1 \leq 0$ e $\lambda_2 \leq 0$. Essas condições podem ser generalizadas para \mathbb{R}^n .

Teorema 3. Consideremos o problema (4.1) com $f \in C^1$ e $x^* \in S$ tal que $1 \leq r(x^*) \leq n$. Seja $\mathcal{I} \subset \mathcal{M}$, $\mathcal{I} = \{i_1, i_2, \dots, i_{r(x^*)}\}$ tal que $a_j^T x = b_j$ se, e somente se, $j \in \mathcal{I}$ (\mathcal{I} é o conjunto de índices das restrições que se ativam em x^*). Seja $A_{\mathcal{I}} \in \mathbb{R}^{r(x^*) \times n}$ a submatriz de A cujas linhas são as que tem os índices em \mathcal{I} e

$$b_{\mathcal{I}} = \begin{bmatrix} b_{i_1} \\ b_{i_2} \\ \vdots \\ b_{i_{r(x^*)}} \end{bmatrix}.$$

Supomos que posto $A_{\mathcal{I}} = r(x^*)$. Se x^* é minimizador local de (4.1), então existe $\lambda \in \mathbb{R}^{r(x^*)}$ tal que

$$\nabla f(x^*) = \sum_{k=1}^{r(x^*)} \lambda_k a_{i_k} \text{ e } \lambda_k \leq 0, 0 \leq k \leq r(x^*),$$

ou equivalentemente,

$$\nabla f(x^*) = A_{\mathcal{I}}^T \lambda, \lambda \in \mathbb{R}^{r(x^*)}, \text{ com } \lambda \leq 0.$$

Demonstração. Suponha que não ocorra $\nabla f(x^*) = A_{\mathcal{I}} \lambda$, com $\lambda \leq 0$. Então temos duas possibilidades:

- (i) Não existe $\lambda \in \mathbb{R}^n$ que satisfaz $\nabla f(x^*) = A_{\mathcal{I}} \lambda$, e nesse caso, $\nabla f(x^*) \neq A_{\mathcal{I}} \lambda$, para todo $\lambda \in \mathbb{R}^n$. Sendo assim, x^* não pode ser solução do problema

$$\begin{aligned} \min \quad & f(x) \\ \text{s.a:} \quad & A_{\mathcal{I}} x = b_{\mathcal{I}}, \end{aligned}$$

já que a condição de primeira ordem para problemas de igualdade não pode ser satisfeita. Mas este problema é o problema (4.1) quando removemos as restrições inativas, portanto existirá uma direção de descida factível a partir de x^* no problema (4.1), ou seja, x^* não pode ser um minimizador local de (4.1).

- (ii) Vale a igualdade $\nabla f(x^*) = A_{\mathcal{I}} \lambda$, porém existe algum $j \in \{1, 2, \dots, r(x^*)\}$ tal que $\lambda_j > 0$. Quando $r(x^*) = 1$ e $\mathcal{I} = \{i_1\}$, temos que $\nabla f(x^*) = \lambda_1 a_{i_1}$, com $\lambda_1 > 0$. Nesse caso, $d = -\nabla f(x^*)$ é uma direção de descida, pois $\lambda_1 > 0$ e

$$\nabla^T f(x^*)d = \nabla^T f(x^*)(-\nabla f(x^*)) = -\|\nabla f(x^*)\|^2 < 0.$$

Agora, se $2 \leq r(x^*) \leq n$, construa a matriz $\tilde{A}_{\mathcal{I}}$ formada por todas as linhas de $A_{\mathcal{I}}$, exceto a linha de índice i_j , que corresponde ao $\lambda_j > 0$. Se tomarmos $d = P_{Nu(\tilde{A}_{\mathcal{I}})}(-\nabla f(x^*))$, teremos pela própria definição de projeção ortogonal que

$$\begin{aligned} & (-\nabla f(x^*) - d)^T d = 0 \\ \Leftrightarrow & -\nabla^T f(x^*)d - d^T d = 0 \\ \Leftrightarrow & \nabla^T f(x^*)d = -d^T d = -\|d\|^2 < 0, \end{aligned}$$

ou seja, d é uma direção de descida.

Por outro lado, temos que

$$\nabla f(x^*) = \sum_{k=1}^{r(x^*)} \lambda_k a_{i_k}.$$

Assim,

$$\nabla^T f(x^*)d = \left(\sum_{k=1}^{r(x^*)} \lambda_k a_{i_k} \right)^T d = \sum_{k=1}^{r(x^*)} \lambda_k a_{i_k}^T d. \quad (4.2)$$

Uma vez que $d \in \text{Nu}(\tilde{A}_{\mathcal{I}})$, segue que $a_{i_k}^T d = 0$, para todo $k \neq j$. Portanto, a equação (4.2) pode ser reescrita da seguinte forma:

$$\nabla^T f(x^*)d = \lambda_j a_{i_j}^T d.$$

Por fim, como d é uma direção de descida, segue que $\lambda_j a_{i_j}^T d = \nabla^T f(x^*)d < 0$, e do fato de $\lambda_j > 0$, concluímos que $a_{i_j} d < 0$. Assim, se $k \neq j$, temos $a_{i_k}^T d = 0$, e caso contrário, $a_{i_k}^T d < 0$. Logo, $a_{i_k}^T d \leq 0$, para todo $1 \leq k \leq n$, e consequentemente, d não só é direção de descida, mas também é factível.

Como em ambos os casos foi possível encontrar uma direção de descida, segue que x^* não pode ser minimizador local, contradizendo a hipótese do teorema. \square

A condição dada pelo Teorema 3 é necessária, mas não é suficiente, como mostra o Exemplo 2.

Exemplo 2. Considere o seguinte problema:

$$\begin{aligned} \min \quad & -x^2 - y^2 \\ \text{s.a:} \quad & x \leq 1, \end{aligned}$$

e o ponto $x^* = (1, 0)$. Então, $\nabla f(x^*) = (-2, 0)$, enquanto que $a_{i_1} = (1, 0)$. Assim, $\nabla f(x^*) = (-2, 0) = (-2)(1, 0) = -2a_{i_1}$. Por outro lado, dado $\alpha \neq 0$ e $d = (0, 1)$, temos que

$$f(x^* + \alpha d) = -1^2 - \alpha^2 = -1 - \alpha^2 < -1 = -1^2 - 0^2 = f(x^*),$$

ou seja, d é uma direção de descida. Além disso, d é factível, pois

$$a_{i_1}^T d = 0,$$

e consequentemente,

$$a_{i_1}^T(x^* + \alpha d) = a_{i_1}^T x^* + \alpha a_{i_1}^T d = a_{i_1}^T x^* \leq b_{i_1} = 1.$$

Para que x^* seja um minimizador local para o problema (4.1), é necessário verificar condições suficientes de segunda ordem. Essas condições serão dadas pelo Teorema 5.

Teorema 4. *Sejam $f \in C^2$, x^* um minimizador local de (4.1), e $r(x^*)$ e \mathcal{I} definidos como anteriormente, então*

(i) *Existe $\lambda \in \mathbb{R}^{r(x^*)}$ tal que $\nabla f(x^*) = A_{\mathcal{I}}^T \lambda$ e $\lambda_i \leq 0$ para todo $i \in \{1, 2, \dots, r(x^*)\}$;*

(ii) *Para todo $y \in \text{Nu}(A_{\mathcal{I}})$ temos que $y^T \nabla^2 f(x^*) y \geq 0$.*

Teorema 5. *Sejam $f \in C^2$, $x^* \in S$, $r(x^*)$ e \mathcal{I} definidos como acima. Se $\nabla f(x^*) = A_{\mathcal{I}}^T \lambda$, com $\lambda_i \leq 0$, para todo $i \in \{1, 2, \dots, r(x^*)\}$ e $y^T \nabla^2 f(x^*) y > 0$ para todo $y \in \text{Nu}(A_{\mathcal{J}})$, $y \neq 0$, onde $\mathcal{J} = \{i \in \{1, \dots, r(x^*)\} \mid \lambda_i < 0\}$, então x^* é um minimizador local de (4.1).*

Ambos os Teoremas 4 e 5 encontram-se em [3].

Capítulo 5

Algoritmo para Restrições Lineares de Desigualdade

Nesta seção, será apresentado o método de restrições ativas, que é um método utilizado para resolver problemas com restrições de desigualdade.

Algoritmo 2 (Método de restrições ativas). Dado $x^k \in S$, executar os seguintes passos.

Passo 1: Determinar $\mathcal{I}_k = \mathcal{I}(x^k)$ e $r(x^k)$.

Se $\mathcal{I}_k = \emptyset$ e $\nabla f(x^k) = 0$, parar. (x^k é um ponto estacionário).

Se $\mathcal{I}_k = \emptyset$ e $\nabla f(x^k) \neq 0$, ir ao Passo 7.

Se $\mathcal{I}_k \neq \emptyset$, ir ao Passo 2.

Passo 2: Resolver o seguinte sistema linear

$$\nabla f(x^k) = A_{\mathcal{I}_k}^T \lambda.$$

Se o sistema não admite solução, ir ao Passo 4.

Caso contrário, ir ao Passo 3.

Passo 3: Se $\lambda_i \leq 0$, para todo $i \in \{1, 2, \dots, r(x^*)\}$, parar. (x^k é um ponto estacionário).

Caso contrário, ir ao Passo 7.

Passo 4: Achar $d_k \in \text{Nu}(A_{\mathcal{I}_k})$ tal que $\nabla^T f(x^k)d_k < 0$.

Passo 5: Determinar

$$\bar{\alpha} = \min_{a_j^T d_k > 0} \left\{ \frac{b_j - a_j^T x^k}{a_j^T d_k} \right\}.$$

Passo 6: Realizar uma busca linear na direção d_k para obter um tamanho do passo $\alpha_k \in (0, \bar{\alpha}]$ que garanta descenso suficiente.

Se $\alpha_k < \bar{\alpha}$, fazer $x^{k+1} = x^k + \alpha_k d_k$, $k = k + 1$ e ir ao Passo 2.

Caso contrário, fazer $x^{k+1} = x^k + \alpha_k d_k$, $k = k + 1$ e ir ao Passo 1.

Passo 7: Escolher uma direção factível e de descida d_k em x^k .

Passo 8: Igual ao Passo 5.

Passo 9: Realizar uma busca linear em $(0, \bar{\alpha}]$, garantindo descenso suficiente. Fazer $x^{k+1} = x^k + \alpha_k d_k$, $k = k + 1$ e ir ao Passo 1.

O Algoritmo 2 recebe um ponto inicial $x^k \in \mathbb{R}^n$ e verifica se este é um ponto estacionário. Se x^k não for um ponto estacionário, temos duas possibilidades para ele:

- (i) Nenhuma restrição se ativa em x^k ;

(ii) Alguma restrição se ativa em x^k .

Se ocorrer (i), então podemos tomar uma direção descida como se o problema não tivesse restrições, isto é, encontrar d_k tal que $\nabla^T f(x^k)d_k < 0$. Poderíamos tomar, por exemplo, $d_k = -\nabla f(x^k)$. Contudo, deve-se tomar cuidado com o tamanho de passo escolhido, pois se o passo for muito grande, corre-se o risco de sair da região viável ($x^k + \alpha d_k \notin S$). Isso é feito quando determinamos o limitante superior $\bar{\alpha}$ para α . Determinado este limitante, realiza-se uma busca linear para obter o ponto x^{k+1} tal que $f(x^{k+1}) < f(x^k)$. Se x^{k+1} for um ponto estacionário, o algoritmo para. Caso contrário, novamente podemos ter as duas situações acima (a depender do valor de α tomado).

Por outro lado, se ocorrer (ii), então devemos verificar se o gradiente da função objetivo pode ser escrito como combinação linear das linhas de $A_{\mathcal{I}_k}$. Se isso não for possível, então existe uma direção de descida factível d_k . Podemos tomar, por exemplo, $d_k = P_{Nu(A_{\mathcal{I}_k})}(-\nabla f(x^k))$. Se o gradiente de $\nabla f(x^k) = A_{\mathcal{I}_k}^T \lambda$, com $\lambda_i \leq 0, \forall i \in \{1, 2, \dots, r(x^*)\}$, então vimos que x^k é um ponto estacionário. Contudo, se algum $\lambda_j > 0$, então também deve existir uma direção de descida factível d_k . Pela demonstração do Teorema 3, uma possível escolha para d_k é $d_k = P_{Nu(A_{\mathcal{J}_k})}(-\nabla f(x^k))$, onde $A_{\mathcal{J}_k}$ é construída omitindo as linhas de $A_{\mathcal{I}_k}$ correspondentes aos λ_j tais que $\lambda_j > 0, \forall j \in \{1, 2, \dots, r(x^k)\}$. Sendo assim, sempre que houver uma direção de descida d_k , devemos de forma análoga ao caso anterior determinar $\bar{\alpha}$ e efetuar uma busca linear para obter x^{k+1} . O algoritmo para, se x^{k+1} for um ponto estacionário. Caso contrário, verifica-se uma das duas situações destacadas acima. Este processo se repete até que encontremos um ponto estacionário.

Capítulo 6

Algoritmo de Dykstra

Considere o seguinte problema:

$$\begin{aligned} \min \quad & \|x^0 - x\| \\ \text{s.a:} \quad & x \in \Omega, \end{aligned} \tag{6.1}$$

onde x^0 é um ponto dado, Ω é um conjunto fechado e convexo e $\|z\|^2 = \langle z, z \rangle$ define um produto interno real no espaço. A solução x^* de (6.1) é chamada projeção de x^0 em Ω , e denotada por $P_\Omega(x^0)$. Digamos que $\Omega = \bigcap_{i=1}^p \Omega_i$, onde cada Ω_i é fechado e convexo em \mathbb{R}^n , com $\Omega \neq \emptyset$. Se o cálculo da projeção P_Ω não for trivial, mas o cálculo das projeções P_{Ω_i} forem, então o algoritmo de Dykstra [2] é capaz de gerar uma sequência de pontos que converge para $P_\Omega(x^0)$ por meio de sucessivas projeções de x^0 em cada Ω_i .

Algoritmo 3 (Algoritmo de projeção alternada de Dykstra). Seja $k \geq 1$ e x^0 o ponto a ser projetado em $\Omega = \bigcap_{i=1}^p \Omega_i$. Faça $x_p^0 = x^0$ e $y_i^0 = 0$, para todo $i = 1, 2, \dots, p$. Os passos para realizar a k -ésima iteração do algoritmo são os seguintes:

Passo 1: Faça $x_0^k = x_p^{k-1}$.

Passo 2: Calcule $x_i^k = P_{\Omega_i}(x_{i-1}^k - y_i^{k-1})$, para $i = 1, 2, \dots, p$.

Passo 3: Calcule $y_i^k = x_i - (x_{i-1}^k - y_i^{k-1})$, para $i = 1, 2, \dots, p$.

Ao final de uma iteração, verifica-se se algum critério de parada foi satisfeito. Em caso afirmativo, x_p^k é a projeção de x^0 em Ω . Caso contrário, segue-se para a próxima iteração.

O critério de parada mais comum para dizer que a sequência $(x_p^k)_{k \in \mathbb{N}}$ convergiu é verificar se

$$\|x_p^k - x_p^{k-1}\| < \varepsilon,$$

para $\varepsilon > 0$ suficientemente pequeno. Além desse critério, existem outros que podem ser utilizados. No entanto, como pode ser visto em [2], os critérios de parada mais comuns não são confiáveis, isto é, podem falhar em assegurar a convergência para a projeção $P_\Omega(x^0)$. O mesmo artigo propõe um critério de parada alternativo, o qual é chamado critério de parada robusto, que consiste em verificar se

$$c_I^k = \sum_{i=1}^p \|y_i^{k-1} - y_i^k\| \leq \varepsilon,$$

para $\varepsilon > 0$ suficientemente pequeno. Se $\Omega = \emptyset$, dependendo de algumas hipóteses sobre os conjuntos Ω_i , é possível garantir que o critério robusto nunca será satisfeito. Essas hipóteses são razoáveis, pois elas se verificam frequentemente em aplicações. Portanto, dentro dessas hipóteses, o critério de parada é considerado robusto, pois pára apenas se uma solução for obtida. No entanto, dentro de outras hipóteses, podemos ter que $\Omega = \emptyset$ e que o algoritmo pare, mesmo não existindo solução, por conta de erros numéricos.

Capítulo 7

Método do Gradiente Projetado

Em problemas de programação linear irrestritos, escolhe-se como direção de descida $d^k = -\nabla f(x^k)$. No método do gradiente projetado, toma-se $d^k = P_\Omega(x^k - \nabla f(x^k)) - x^k$. Note que $x^k + d^k = x^k + P_\Omega(x^k - \nabla f(x^k)) - x^k = P_\Omega(x^k - \nabla f(x^k)) \in \Omega$. Uma vez que x^k e $x^k + d^k$ pertencem a Ω , temos que $x^k + td^k \in \Omega$, para todo $t \in [0, 1]$, pois Ω é convexo. Desse modo, tomar $d^k = P_\Omega(x^k - \nabla f(x^k)) - x^k$ permite lidar com o problema restrito como se ele fosse um problema irrestrito, isto é, podemos utilizar uma busca linear para encontrar pontos da forma $x^k + td^k$, com $t \in (0, 1]$, de modo a obter um decréscimo estrito da função objetivo, desde que d^k não seja nulo. Dessa forma, um algoritmo do método do gradiente projetado pode ser escrito como segue:

Algoritmo 4 (Método do Gradiente Projetado). Seja $\varepsilon > 0$, $x^k \in \Omega$ e $k \geq 1$. Os passos a serem realizados na k -ésima iteração do algoritmo são:

Passo 1: Faça $d^k = P_\Omega(x^k - \nabla f(x^k)) - x^k$.

Passo 2: Se $\|d^k\| < \varepsilon$, pare. (x^k é ponto estacionário)

Passo 3: Realize uma busca linear (analogamente ao Algoritmo 1).

Mostremos que as soluções encontradas pelo Algoritmo 4 de fato são solução para o problema original considerado. Lembremos que o problema original tem a seguinte forma:

$$\begin{aligned} \min \quad & f(x) \\ \text{s.a:} \quad & Ax \leq b. \end{aligned} \tag{7.1}$$

O problema resolvido pelo Algoritmo 4 é diferente do original. Na verdade, tem o seguinte formato:

$$\begin{aligned} \min \quad & \|x^k - \nabla f(x^k) - x\|^2 \\ \text{s.a:} \quad & Ax \leq b, \end{aligned} \tag{7.2}$$

onde x^k é um ponto em Ω fixado, isto é, x^k satisfaz $Ax^k \leq b$. A solução x^* para o problema 7.2 é chamada projeção ortogonal de x^k sobre $\Omega = \{x \in \mathbb{R}^n; Ax \leq b\}$, e denotada por $P_\Omega(x^k)$. Existe uma relação muito forte entre os pontos estacionários de (7.1) e (7.2). Na realidade, x^k é um ponto estacionário de (7.1) se, e somente se, x^k é ponto estacionário de (7.2). De fato, suponha que x^k é ponto estacionário de (7.2). Então, denotando a função objetivo do problema (7.2) por $g(x) = \|v - x\|^2$, com $v = x^k - \nabla f(x^k)$, temos que $g(x) = (x - v)^T(x - v) = x^T x - 2x^T v + v^T v$. Assim,

$$\nabla g(x) = 2x - 2v.$$

Uma vez que x^k é ponto estacionário de (7.2), segue que existe $\lambda \leq 0$ tal que

$$\begin{aligned} A_{I_k}^T \lambda &= \nabla g(x^k) = 2x^k - 2v = 2(x^k - v) = 2\nabla f(x^k) \\ \Rightarrow \nabla f(x^k) &= A_{I_k}^T \frac{1}{2} \lambda = A_{I_k}^T \bar{\lambda}, \end{aligned}$$

onde $\bar{\lambda} = \frac{1}{2}\lambda$ e $\bar{\lambda} \leq 0$. Logo x^k satisfaz a condição de primeira ordem do problema (7.1). Por outro lado, suponha que x^k seja um ponto estacionário de (7.1). Então,

$$\nabla f(x^k) = A_{I_k}^T \lambda, \text{ para algum } \lambda \leq 0.$$

Neste caso, teremos que $\nabla g(x^k) = 2\nabla f(x^k) = A_{I_k}^T 2\lambda = A_{I_k}^T \bar{\lambda}$, com $\bar{\lambda} = 2\lambda \leq 0$. Assim, x^k satisfaz a condição de primeira ordem do problema (7.2). Portanto, se x^k for ponto estacionário de um algum dos problemas, ele será ponto estacionário de ambos.

Existe também um algoritmo mais rebuscado conhecido como Método de Gradiente Projetado Espectral [4] (SPG). Este algoritmo será apresentado abaixo:

Algoritmo 5 (Método do Gradiente Projetado Espectral). Sejam σ_{\min} e σ_{\max} números positivos pequeno e grande, respectivamente, fixados. Além disso, seja $\varepsilon > 0$ fixado. Os passos a serem realizados na k -ésima iteração do algoritmo são:

Passo 1: Se $k = 0$, tome $\sigma_k \in [\sigma_{\min}, \sigma_{\max}]$ arbitrário. Caso contrário, faça $\sigma_k = \max \left\{ \sigma_{\min}, \min \left\{ \sigma_{\max}, \frac{s^T y}{s^T s} \right\} \right\}$, onde $y = \nabla f(x^k) - \nabla f(x^{k-1})$ e $s = x^k - x^{k-1}$.

Passo 2: Faça $d^k = P_{\Omega}(x^k - \frac{1}{\sigma_k} \nabla f(x^k)) - x^k$.

Passo 3: Se $\|P_{\Omega}(x^k - \nabla f(x^k)) - x^k\| < \varepsilon$, pare. (x^k é ponto estacionário)

Passo 4: Realize uma busca linear (analogamente ao Algoritmo 1).

O método SPG nada mais é do que o método do gradiente projetado, quando escalonamos d^k por σ_k .

Lema 2. *A iteração SPG está bem definida.*

Demonstração. Suponha que $\|x^k - \nabla f(x^k) - x\| \neq 0$. Logo, a condição de otimalidade do problema (7.2) não é satisfeita. Como esta condição é a mesma do problema de minimizar $g(x) = \|x^k - \frac{1}{\sigma_k} \nabla f(x^k) - x\|^2$, devemos ter que $x \neq P_{\Omega}(x^k - \frac{1}{\sigma_k} \nabla f(x^k))$. Além disso, como $P_{\Omega}(x^k - \frac{1}{\sigma_k} \nabla f(x^k))$ é a solução ótima para este problema, segue que a função objetivo vale menos em $P_{\Omega}(x^k - \frac{1}{\sigma_k} \nabla f(x^k))$ do que em x^k . Como a função objetivo é uma quadrática convexa, então devemos ter que

$$g(t(x^k + d^k) + (1-t)x^k) \leq tg(x^k + d^k) + (1-t)g(x^k),$$

onde $g(x^k) < g(x^k + d^k)$. Sendo assim, para todo $t \in (0, 1]$, devemos ter um decréscimo estrito da função objetivo, a partir de $g(x^k)$, isto é, $g(x^k + td^k)$ vale menos que $g(x^k)$, e conseqüentemente d^k é direção de descida para g . Uma vez que $\nabla g(x^k) = 2\frac{1}{\sigma_k} \nabla f(x^k) = \gamma \nabla f(x^k)$, com $\gamma = 2\frac{1}{\sigma_k} > 0$, então d^k ainda será direção de descida para o problema (7.1). Por fim, sempre que $\nabla f(x^k) \neq 0$, existirá $\bar{\lambda}$ suficientemente pequeno que satisfaz a condição da busca linear, e conseqüentemente, segue que a iteração SPG está bem definida. \square

Capítulo 8

Resultados e Discussão

8.1 Experimentos preliminares

Foi realizada uma implementação do método das restrições ativas na linguagem de programação *Julia* e 7 problemas de programação não linear com restrições lineares foram escolhidos para serem resolvidos utilizando este método de otimização. A seguir, serão apresentados cada um desses problemas, e suas respectivas soluções, bem como o tempo gasto para encontrá-las.

Um dos problemas resolvidos foi o seguinte:

$$\begin{aligned} \min \quad & (x - 0.5)^2 + (y + 1)^2 \\ \text{s.a:} \quad & x + y \leq 1 \\ & x \geq 0 \\ & y \geq 0. \end{aligned} \tag{8.1}$$

A solução encontrada para o problema (8.1) foi o ponto $x = (0.5, 0)$, para o qual a função objetivo vale 1. A resolução deste problema foi feita em 0.001907 segundos.

Considere o problema abaixo:

$$\begin{aligned} \min \quad & x^2 - xy + y^2 - 3x \\ \text{s.a:} \quad & x + y \leq 4 \\ & x \geq 0 \\ & y \geq 0. \end{aligned} \tag{8.2}$$

A solução encontrada para o problema (8.2) foi o ponto $x = (2, 1)$. O valor da função objetivo em x é -3. O problema foi resolvido em 0.017775 segundos.

A seguir, temos outro problema de programação não linear:

$$\begin{aligned} \min \quad & -xy \\ \text{s.a:} \quad & x + y \geq 1 \\ & x + 2y \leq 2. \end{aligned} \tag{8.3}$$

A solução encontrada para o problema (8.3) foi o ponto $x = (1, 0.5)$, onde $f(x) = -0.5$. O tempo gasto para resolver este problema foi de 0.012115 segundos.

Considere o problema que vem em sequência:

$$\begin{aligned} \min \quad & (x + 1)^2 + (y - 1)^2 \\ \text{s.a:} \quad & x + y \geq 1 \\ & x + y \leq 3 \\ & x \geq 0 \\ & y \geq 0. \end{aligned} \tag{8.4}$$

A solução encontrada para o problema (8.4) foi o ponto $x = (0, 1)$. Neste ponto, a função objetivo vale 1. Foram gastos 0.002409 segundos para resolver este problema.

Abaixo, temos mais um problema de programação não linear:

$$\begin{aligned}
 \min \quad & x^2 + xy + 2y^2 - 6x - 2y - 12z \\
 \text{s.a:} \quad & x + y + z = 2 \\
 & -x + 2y \leq 3 \\
 & x \geq 0 \\
 & y \geq 0 \\
 & z \geq 0.
 \end{aligned} \tag{8.5}$$

A solução encontrada para o problema (8.5) foi o ponto $x = (0, 0, 2)$. A função objetivo calculada neste ponto vale -24. O tempo gasto para resolver este problema foi de 0.001335 segundos.

Considere o seguinte problema:

$$\begin{aligned}
 \min \quad & x - y \\
 \text{s.a:} \quad & x \geq 0 \\
 & y \geq 0 \\
 & x \leq 1 \\
 & y \leq 1.
 \end{aligned} \tag{8.6}$$

A solução encontrada para o problema (8.6) foi o ponto $x = (0, 1)$. Conseqüentemente, $f(x) = -1$. O tempo decorrido foi de 0.001818 segundos.

Por fim, foi resolvido o seguinte problema:

$$\begin{aligned}
 \min \quad & x + y + z \\
 \text{s.a:} \quad & x + y + z \leq 5 \\
 & -x + y + z \leq 5 \\
 & x - y + z \leq 5 \\
 & -x - y + z \leq 5 \\
 & z \geq 0.
 \end{aligned} \tag{8.7}$$

A solução encontrada para o problema (8.7) foi o ponto $x = (-2.5, -2.5, 0)$. Neste ponto, a função objetivo vale -5. Foram gastos 0.002842 segundos para resolver este problema.

8.2 Aplicação: problemas de corte e empacotamento

Segundo [5], o problema genérico de empacotamento de figuras geométricas, pode ser considerado a partir de duas modelagens fundamentais, sendo elas o círculo e polígono convexo. Com isso, qualquer outro problema não fundamental pode ser resolvido com uma combinação dessas duas modelagens. Ao considerarmos o particionamento do item de interesse em objetos circulares e poligonais convexos, devemos ter atenção às restrições de contenção destes objetos na faixa retangular, assim como, as restrições de não-sobreposição desses elementos. Em termos computacionais, as restrições de não-sobreposição são as mais complicadas de serem satisfeitas, pois são restrições não-lineares, e normalmente, envolvem uma quantidade muito grande de verificações.

Dada uma faixa retangular, com a quantidade definida de itens, podemos escrever o problema como a minimização de uma função não-linear $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$, sujeito a um conjunto finito de restrições lineares, isto é,

$$\begin{aligned}
 \min \quad & f(x) \\
 \text{s.a:} \quad & Ax \leq b,
 \end{aligned} \tag{8.8}$$

onde $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$ e $b \in \mathbb{R}^m$. Nesta seção, iremos seguir a proposta de modelagem apresentada em [5, 6], e manipularemos as expressões obtidas de modo a satisfazer 8.8.

8.2.1 Restrições de contenção

Ao lidarmos com problemas de corte e empacotamento, devemos garantir que os objetos estão contidos dentro da faixa retangular de interesse. Nesse caso, considere uma faixa retangular de comprimento $L > 0$ e largura $W > 0$, e a decomposição do item em círculos e polígonos convexos.

Contenção de círculos

Dado um círculo de raio $r > 0$ e centro (x^C, y^C) , ele estará contido em uma faixa retangular de dimensões de W e L se forem satisfeitas as seguintes desigualdades:

$$\begin{aligned} r - x^C &\leq 0, \\ r + x^C &\leq W, \\ r - y^C &\leq 0, \\ r + y^C &\leq L. \end{aligned}$$

Manipulando estas expressões algébricas, obtemos:

$$\begin{aligned} -x^C &\leq -r, \\ x^C &\leq W - r, \\ -y^C &\leq -r, \\ y^C &\leq L - r. \end{aligned} \tag{8.9}$$

Contenção de polígonos

Primeiramente, para a modelagem de polígonos, precisamos convencionar notações para representar os seus respectivos vértices. Assim, dado um polígono convexo P_i , esse pode ser representado como:

$$P_i = [(x_i^1, y_i^1), (x_i^2, y_i^2), \dots, (x_i^k, y_i^k)].$$

Já um polígono não convexo P_i , pode ser representado como a união de diversos polígonos convexos

$$P_i = [P_i^1, P_i^2, \dots, P_i^{p_i}],$$

onde p_i é o número de componentes convexas do polígono P_i , e cujos vértices serão indicados por

$$(v_{x_{i_k}}^l, v_{y_{i_k}}^l), \text{ com } k = 1, \dots, p_i, l = 1, \dots, v_{i_k},$$

onde v_{i_k} é o número de vértices da k -ésima componente convexa do polígono P_i . Note que, se o polígono P_i é convexo, podemos utilizar a notação acima, tomando apenas uma componente convexa, isto é, $p_i = 1$.

Do ponto de vista dos modelos, iremos determinar a posição do polígono P_i no plano com base em um ponto de referência (x^{P_i}, y^{P_i}) e um ângulo de rotação θ_i . Conforme indicado em [6], na representação de um polígono P_i , iremos considerar que o primeiro vértice sempre será dado pela origem $(0, 0)$. Com isso, dada uma faixa retangular de dimensões $L \times W$, um polígono P_i estará contido na mesma se:

$$\begin{aligned} 0 &\leq v_{x_{i_k}}^l \cdot \cos(\theta_i) - v_{y_{i_k}}^l \cdot \sin(\theta_i) + x^{P_i} \leq W, \\ 0 &\leq v_{x_{i_k}}^l \cdot \sin(\theta_i) + v_{y_{i_k}}^l \cdot \cos(\theta_i) + y^{P_i} \leq L, \end{aligned}$$

para $k = 1, \dots, p_i$, e $l = 1, \dots, v_{i_k}$.

No decorrer deste trabalho, assumiremos que não há rotação entre os polígonos, isso é, $\theta_i = 0$, para todo polígono P_i . Assim, temos que as restrições de contenção de polígonos podem ser escritas como

$$\begin{aligned} 0 &\leq v_{x_{i_k}}^l + x^{P_i} \leq W, \\ 0 &\leq v_{y_{i_k}}^l + y^{P_i} \leq L. \end{aligned}$$

para $k = 1, \dots, p_i$, e $l = 1, \dots, v_{i_k}$. Desse modo, obtemos o sistema de inequações

$$\begin{aligned} x^{P_i} &\leq \min(W - v_{x_{i_k}}^l), \\ -x^{P_i} &\leq \min(v_{x_{i_k}}^l), \\ y^{P_i} &\leq \min(L - v_{y_{i_k}}^l), \\ -y^{P_i} &\leq \min(v_{y_{i_k}}^l). \end{aligned} \tag{8.10}$$

8.2.2 Restrições de não-sobreposição

Outra situação de especial interesse em problemas de corte e empacotamento é a não-sobreposição dos itens, isto é, devem estar dispostos dentro da faixa retangular sem que haja sobreposição. Neste sentido, dada uma faixa retangular de dimensões $L \times W$, e a decomposição do item em círculos e polígonos convexos, podem ocorrer três situações de sobreposição:

1. entre dois círculos;
2. entre dois polígonos;
3. entre um círculo e um polígono.

Observe que toda a não-linearidade do modelo deverá estar contida na função objetivo. Usualmente, para o problema em questão, teríamos que nossa função objetivo seria minimizar $f \equiv 0$, mas agora, dado que a restrição de não-sobreposição é não-linear, devemos modificar a função objetivo de modo a penalizar a eventual sobreposição dos objetos.

Não-sobreposição de círculos

Sejam dados dois círculos de centros (x^{C_1}, y^{C_1}) e (x^{C_2}, y^{C_2}) , e raios $r_1, r_2 > 0$, respectivamente. A restrição de não-sobreposição entre dois círculos é dada por:

$$(x^{C_1} - x^{C_2})^2 + (y^{C_1} - y^{C_2})^2 \geq (r_1 + r_2)^2.$$

Assim, no caso em que essa restrição não é satisfeita, temos que existe sobreposição. Logo, uma medida de sobreposição pode ser dada por

$$(r_1 + r_2)^2 - (x^{C_1} - x^{C_2})^2 - (y^{C_1} - y^{C_2})^2 > 0.$$

Portanto, uma das possíveis formas de determinarmos nossa função objetivo é dada por:

$$f(x^{C_1}, y^{C_1}, x^{C_2}, y^{C_2}) = \max \left\{ 0, (r_1 + r_2)^2 - (x^{C_1} - x^{C_2})^2 - (y^{C_1} - y^{C_2})^2 \right\}^2.$$

Exemplo 8.2.1. Considere dois círculos C_1 e C_2 de raios $r_1 = 2$ e $r_2 = 3$, respectivamente, e um envelope retangular de medidas $L = 10$ e $W = 6$, como ilustrado na Figura 8.1. Desejamos dispor os dois círculos dentro do envelope retangular sem que haja sobreposição.

Figura 8.1: Empacotamento de círculos em uma faixa retangular.

Primeiramente, aplicando os dados de nosso exemplo, obtemos as restrições de contenção:

$$\begin{aligned} x^{C_1} &\leq 6 - 2 = 4, \\ -x^{C_1} &\leq -2, \\ y^{C_1} &\leq 10 - 2 = 8, \\ -y^{C_1} &\leq -2, \end{aligned}$$

e,

$$\begin{aligned}x^{C_2} &\leq 6 - 3 = 3, \\-x^{C_2} &\leq -3, \\y^{C_2} &\leq 10 - 3 = 7, \\-y^{C_2} &\leq -3.\end{aligned}$$

Tomando $x = [x^{C_1}, y^{C_1}, x^{C_2}, y^{C_2}]$, obtemos $Ax \leq B$ com:

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & -1 \end{bmatrix}, \quad b = \begin{bmatrix} 4 \\ -2 \\ 8 \\ -2 \\ 3 \\ -3 \\ 7 \\ -3 \end{bmatrix}.$$

Já a nossa função objetivo a ser minimizada será:

$$f(x^{C_1}, x^{C_2}, y^{C_1}, y^{C_2}) = \max \left\{ 0, 25 - (x^{C_1} - x^{C_2})^2 - (y^{C_1} - y^{C_2})^2 \right\}^2.$$

Linhas de separação

Para que possamos garantir que não há sobreposição entre dois polígonos ou entre um polígono e um círculo, iremos utilizar linhas (retas) de separação. A equação que garante que uma linha separa os itens i e j é dada por:

$$y = c_{i,j} \cdot x + d_{i,j},$$

com

$$c_{i,j} = \frac{(x_{k+1} - x_k) \cdot \text{sen}(\alpha_{i,j}) + (y_{k+1} - y_k) \cdot \text{cos}(\alpha_{i,j})}{(x_{k+1} - x_k) \cdot \text{cos}(\alpha_{i,j}) + (y_k - y_{k+1}) \cdot \text{sin}(\alpha_{i,j})},$$

e

$$d_{i,j} = y^{l_{i,j}} - c_{i,j} \cdot x^{l_{i,j}},$$

onde (x_k, y_k) e (x_{k+1}, y_{k+1}) são dois pontos que determinam a linha de separação inicial, $(x^{l_{i,j}}, y^{l_{i,j}})$ é um ponto de referência e $\alpha_{i,j}$ é o ângulo de rotação da linha de separação.

Observação 8.2.2. Note que a definição de $c_{i,j}$ envolve o cálculo de uma razão. Assim, é de se esperar que existam problemas para os quais as equações apresentadas acima não estarão bem-definidas. Por exemplo, no caso em que $(x_k, y_k) = (0, 0)$, $(x_{k+1}, y_{k+1}) = (0, 1)$ e $\alpha_{i,j} = 90^\circ$.

Não-sobreposição entre polígonos

Iremos empregar linhas de separação para garantir que não há sobreposição entre polígonos. Quando lidamos com polígonos não convexos, precisamos de uma linha de separação para cada par de polígonos convexos de sua decomposição. Para iniciarmos a procura de uma linha de separação, deve-se escolher um lado de um dos polígonos de interesse para determinar a posição inicial da linha de separação. Assim como os polígonos, as linhas de separação podem ser rotacionadas ou transladadas, logo devemos deixar $c_{i,j}$ e $d_{i,j}$ em função da rotação da mesma.

Podemos garantir que dois polígonos P_i e P_j não estão sobrepostos se existe uma linha de separação tal que todos os vértices de P_i e de P_j estão de lados diferentes da mesma. Sejam,

$$\begin{aligned}X_i^l &= v_{x_i}^l \cdot \text{cos}(\theta_i) - v_{y_i}^l \cdot \text{sen}(\theta_i) + x^{P_i}, \\Y_i^l &= v_{x_i}^l \cdot \text{sen}(\theta_i) + v_{y_i}^l \cdot \text{cos}(\theta_i) + y^{P_i},\end{aligned}$$

as coordenadas do vértice l de um polígono P_i qualquer. Assim, os polígonos P_i e P_j estão separados se e somente se:

$$\begin{aligned} Y_i^l - c_{i,j} \cdot X_i^l - d_{i,j} &\geq 0, \text{ para } l = 1, \dots, v_i, \\ Y_j^l - c_{i,j} \cdot X_j^l - d_{i,j} &\leq 0, \text{ para } l = 1, \dots, v_j. \end{aligned}$$

Com isso, nossa função de penalização poderá ser escrita como:

$$\begin{aligned} f(x^{P_i}, y^{P_i}, x^{l_{i,j}}, y^{l_{i,j}}, \alpha^{i,j}) &= \sum_{i=1}^n \max \left\{ 0, v_{y_j}^l + y^{P_j} - c_{i,j} \cdot [v_{x_j}^l - x^{P_j}] - d_{i,j} \right\}^2 \\ &\quad + \sum_{j=1}^n \max \left\{ 0, -[v_{y_i}^l + y^{P_i} - c_{i,j} \cdot [v_{x_i}^l - x^{P_i}] - d_{i,j}] \right\}^2. \end{aligned}$$

Exemplo 8.2.3. Considere os polígonos $P_1 = [(7, 2), (11, 0), (13, 7), (9, 5)]$ e $P_2 = [(11, 3), (17, 0), (13, 7)]$, assim como a faixa retangular de medidas $L = 6$ e $W = 10$, como mostra a Figura 8.1.

Figura 8.2: Empacotamento de polígonos em uma faixa retangular.

Inicialmente, iremos transladar os dois polígonos de modo que o primeiro ponto seja a origem do sistema. Desta forma, obtemos $\bar{P}_1 = [(0, 0), (4, -2), (6, 5), (2, 3)]$ e $\bar{P}_2 = [(0, 0), (6, -3), (2, 4)]$. As restrições de contenção são dadas por:

$$\begin{aligned} x^{P_1} &\leq \min\{10 - 0, 10 - 4, 10 - 6, 10 - 2\} = 4, \\ -x^{P_1} &\leq \min\{0, 4, 6, 2\} = 0, \\ y^{P_1} &\leq \min\{6 - 0, 6 + 2, 6 - 5, 6 - 3\} = 1, \\ -y^{P_1} &\leq \min\{0, -2, 5, 3\} = -2, \end{aligned}$$

e,

$$\begin{aligned} x^{P_2} &\leq \min\{10 - 0, 10 - 6, 10 - 2\} = 4, \\ -x^{P_2} &\leq \min\{0, 6, 2\} = 0, \\ y^{P_2} &\leq \min\{6 - 0, 6 + 3, 6 - 4\} = 2, \\ -y^{P_2} &\leq \min\{0, -3, 4\} = -3. \end{aligned}$$

Note que necessitamos de apenas uma reta de separação. Para simplificar a notação, sejam (x^R, y^R) o ponto de referência da reta de separação e α^R o ângulo de rotação. Assim, tomando o vetor de variáveis $x = [x^{P_1}, y^{P_1}, x^{P_2}, y^{P_2}, x^R, y^R, \alpha^R]$, podemos representar as restrições de contenção na forma

matricial $Ax \leq b$, com:

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}, b = \begin{bmatrix} 4 \\ 0 \\ 1 \\ -2 \\ 4 \\ 0 \\ 2 \\ -3 \end{bmatrix}.$$

Considere as funções auxiliares:

$$c(\alpha^R) = \frac{4 \sin(\alpha^R) - 2 \cos(\alpha^R)}{4 \sin(\alpha^R) + 2 \cos(\alpha^R)},$$

e

$$d(x^R, y^R, \alpha^R) = y^R - c(\alpha^R) \cdot x^R.$$

Assim, a função objetivo é dada por:

$$\begin{aligned} f(x^{P_1}, y^{P_1}, x^{P_2}, y^{P_2}, x^R, y^R, \alpha^R) = & \max \left\{ 0, y^{P_1} + c(\alpha^R) \cdot x^{P_1} - d(x^R, y^R, \alpha^R) \right\}^2 \\ & + \max \left\{ 0, -2 + y^{P_1} - c(\alpha^R) \cdot (4 - x^{P_1}) - d(x^R, y^R, \alpha^R) \right\}^2 \\ & + \max \left\{ 0, 5 + y^{P_1} - c(\alpha^R) \cdot (6 - x^{P_1}) - d(x^R, y^R, \alpha^R) \right\}^2 \\ & + \max \left\{ 0, 3 + y^{P_1} - c(\alpha^R) \cdot (2 - x^{P_1}) - d(x^R, y^R, \alpha^R) \right\}^2 \\ & + \max \left\{ 0, -y^{P_2} - c(\alpha^R) \cdot x^{P_2} + d(x^R, y^R, \alpha^R) \right\}^2 \\ & + \max \left\{ 0, 3 - y^{P_2} + c(\alpha^R) \cdot (6 - x^{P_2}) + d(x^R, y^R, \alpha^R) \right\}^2 \\ & + \max \left\{ 0, -4 - y^{P_2} + c(\alpha^R) \cdot (2 - x^{P_2}) + d(x^R, y^R, \alpha^R) \right\}^2. \end{aligned}$$

Não-sobreposição entre círculo e polígono

Um círculo C_i e um polígono P_j não estão sobrepostos se existe uma linha de separação tal que todos os vértices do polígono estão de um lado da reta, o centro do círculo está no lado oposto e a distância entre o centro e a reta de separação é de ao menos a medida do raio. Assim, as restrições que garantem a não-sobreposição dos itens C_i e P_j são dadas por:

$$Y_j^l - c_{i,j} \cdot X_j^l - d_{i,j} \geq 0, \text{ para } l = 1, \dots, v_j,$$

$$y^{C_i} - c_{i,j} \cdot x^{C_i} - d_{i,j} \leq 0,$$

e,

$$\Delta_{i,j} \geq r_i,$$

com

$$\Delta_{i,j} = \frac{|c_{i,j} \cdot x^{C_i} - y^{C_i} + d_{i,j}|}{\sqrt{c_{i,j}^2 + 1}}.$$

Logo, podemos reescrever as seguintes expressões, para uma função de penalização, como:

$$\begin{aligned}
f(x^{P_i}, y^{P_i}, x^{C_i}, y^{C_i}, x^{l_{i,j}}, y^{l_{i,j}}, \alpha^{i,j}) &= \sum_{i=1}^n \max \left\{ 0, y^{C_i} - c_{i,j} \cdot x^{C_i} - d_{i,j} \right\}^2 \\
&+ \sum_{j=1}^n \max \left\{ 0, -[v_{y_i}^l + y^{P_i} - c_{i,j} \cdot [v_{x_i}^l - x^{P_i}] - d_{i,j}] \right\}^2 \\
&+ \max \left\{ 0, r_i^2 - \Delta_{i,j}^2 \right\}^2.
\end{aligned}$$

Exemplo 8.2.4. Considere um círculo de raio 3, o polígono $P = [(9, 2), (13, 0), (15, 7), (11, 5)]$, e a faixa retangular de medidas $L = 8$ e $W = 10$, conforme a Figura 8.3.

Figura 8.3: Empacotamento de círculo e polígono em uma faixa retangular.

Iremos tomar $(9, 2)$ como o ponto de referência para construção do polígono P . Assim, realizando a translação para a origem, obtemos a nova representação do polígono dada por $\bar{P} = [(0, 0), (4, -2), (6, 5), (2, 3)]$. Assim, as restrições de contenção são dadas por:

$$\begin{aligned}
x^P &\leq \min\{10 - 0, 10 - 4, 10 - 6, 10 - 2\} = 6, \\
-x^P &\leq \min\{0, 4, 6, 2\} = 0, \\
y^P &\leq \min\{8 - 0, 8 + 2, 8 - 5, 8 - 3\} = 3, \\
-y^P &\leq \min\{0, -2, 5, 3\} = -2,
\end{aligned}$$

e,

$$\begin{aligned}
x^C &\leq 10 - 3 = 7, \\
-x^C &\leq -3, \\
y^C &\leq 8 - 3 = 5, \\
-y^C &\leq -3.
\end{aligned}$$

Novamente, note que necessitamos de apenas uma reta de separação. Deste modo, tomando $x = [x^P, y^P, x^C, y^C, x^R, y^R, \alpha^R]$, obtemos o sistema de inequações $Ax \leq b$, onde:

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}, \quad b = \begin{bmatrix} 6 \\ 0 \\ 3 \\ -2 \\ 7 \\ -3 \\ 5 \\ -3 \end{bmatrix}.$$

Iremos considerar as funções auxiliares:

$$c(\alpha^R) = \frac{4 \sin(\alpha^R) - 2 \cos(\alpha^R)}{4 \sin(\alpha^R) + 2 \cos(\alpha^R)},$$

e

$$d(x^R, y^R, \alpha^R) = y^R - c(\alpha^R) \cdot x^R.$$

Assim, a função objetivo para o problema é dada por:

$$\begin{aligned} f(x^P, y^P, x^C, y^C, x^R, y^R, \alpha^R) = & \max \left\{ 0, y^C - c(\alpha^R) \cdot x^C - d(x^R, y^R, \alpha^R) \right\}^2 \\ & + \max \left\{ 0, -y^P - c(\alpha^R) \cdot x^P + d(x^R, y^R, \alpha^R) \right\}^2 \\ & + \max \left\{ 0, 2 - y^P + c(\alpha^R) \cdot (4 - x^P) + d(x^R, y^R, \alpha^R) \right\}^2 \\ & + \max \left\{ 0, -5 - y^P + c(\alpha^R) \cdot (6 - x^P) + d(x^R, y^R, \alpha^R) \right\}^2 \\ & + \max \left\{ 0, -3 - y^P + c(\alpha^R) \cdot (2 - x^P) + d(x^R, y^R, \alpha^R) \right\}^2 \\ & + \max \left\{ 0, 9 - \frac{(c(\alpha^R) \cdot x^C - y^C + d(x^R, y^R, \alpha^R))^2}{c(\alpha^R)^2 + 1} \right\}^2. \end{aligned}$$

8.2.3 Algoritmo para o empacotamento

A partir das modelagens apresentadas neste capítulo, desenvolvemos um procedimento para que possamos resolver os problemas de empacotamento através do método dos gradientes projetados, visto no Capítulo 7. Suponha que são fornecidas uma lista com os raios dos círculos, uma lista contendo listas de vértices dos polígonos e as medidas da faixa retangular. O procedimento é descrito a seguir:

1. Inicialmente, transladamos os polígonos para a origem de um sistema cartesiano.
2. Definimos a matrix A e o vetor b do sistema de inequações lineares $Ax \leq b$, com base nas restrições de contenção dos círculos e polígonos na faixa retangular.
3. Na sequência, definimos a função objetivo tomando as restrições de não-sobreposição, conforme indicado pelas modelagens.
4. Geramos um ponto inicial aleatório e o projetamos sobre o conjunto viável utilizando o algoritmo de Dykstra. O ponto inicial aleatório será formado pelos pontos de referência dos polígonos, dos círculos, e das retas separadoras, além dos ângulos de rotação destas últimas.
5. Aplicamos o método dos gradientes projetados.

8.2.4 Conjunto de problemas teste

Para que possamos testar nossa estratégia, criamos um conjunto com 5 problemas teste os quais escrevemos abaixo. A descrição apresenta os raios dos círculos, os vértices dos polígonos e as medidas da faixa retangular.

- Problema 1:
 - Círculo de raio $r = 3.85$;
 - Losango de vértices $[(2.0, 9.0), (1.0, 8.0), (2.0, 7.0), (3.0, 8.0)]$;
 - Faixa com medidas $L = 9$ e $W = 8$.
- Problema 2:

- Círculo de raio $r = 3.85$;
 - Losango de vértices $[(2.0, 9.0), (1.0, 8.0), (2.0, 7.0), (3.0, 8.0)]$;
 - Trapézio de vértices $[(0.0, 0.0), (1.0, 2.0), (4.0, 2.0), (4.0, 0.0)]$;
 - Faixa com medidas $L = 9$ e $W = 10$.
- Problema 3:
 - Círculos de raios $r_1 = 3.85$ e $r_2 = 2$;
 - Losango de vértices $[(2.0, 9.0), (1.0, 8.0), (2.0, 7.0), (3.0, 8.0)]$;
 - Trapézio de vértices $[(0.0, 0.0), (1.0, 2.0), (4.0, 2.0), (4.0, 0.0)]$;
 - Faixa com medidas $L = 16$ e $W = 8$.
 - Problema 4:
 - Círculos de raios $r_1 = 3.85$ e $r_2 = 2$;
 - Losango de vértices $[(2.0, 9.0), (1.0, 8.0), (2.0, 7.0), (3.0, 8.0)]$;
 - Trapézio de vértices $[(0.0, 0.0), (1.0, 2.0), (4.0, 2.0), (4.0, 0.0)]$;
 - Triângulo de vértices $[(5.0, 2.0), (6.0, 5.0), (7.0, 2.0)]$;
 - Faixa com medidas $L = 10$ e $W = 10$.
 - Problema 5:
 - Círculos de raios $r_1 = 3.85$ e $r_2 = 2$;
 - Losango de vértices $[(2.0, 9.0), (1.0, 8.0), (2.0, 7.0), (3.0, 8.0)]$;
 - Trapézio de vértices $[(0.0, 0.0), (1.0, 2.0), (4.0, 2.0), (4.0, 0.0)]$;
 - Triângulo de vértices $[(5.0, 2.0), (6.0, 5.0), (7.0, 2.0)]$;
 - Quadrado de vértices $[(5.0, 9.0), (5.0, 7.0), (7.0, 7.0), (7.0, 9.0)]$;
 - Faixa com medidas $L = 16$ e $W = 8$.

As Figuras 8.4 à 8.8 ilustram os problemas do conjunto teste.

Figura 8.4: Problema 1.

Figura 8.5: Problema 2.

Figura 8.6: Problema 3.

Figura 8.7: Problema 4.

Figura 8.8: Problema 5.

Resolução dos problemas

A Tabela 8.1 apresenta algumas informações importantes acerca da resolução dos problemas do conjunto de testes.

Prob.	Dim. (n)	N. rest. lineares	It.	$f(x^*)$	$\ \nabla f(x^*)\ $
1	7	8	1000	20.96	0.972
2	15	12	1000	51.78	2.2408
3	23	16	1000	61.13	0.820
4	37	20	1000	51.026	28.776
5	54	24	1000	10.37	12.440

Tabela 8.1: Resultados obtidos para os problemas.

As Figuras 8.9 à 8.13 ilustram as soluções encontradas pelo algoritmo de gradientes projetados:

Figura 8.9: Solução do problema 1.

Figura 8.10: Solução do problema 2.

Figura 8.11: Solução do problema 3.

Figura 8.12: Solução do problema 4.

Figura 8.13: Solução do problema 5.

Após análise dos dados apresentados na Tabela 8.1 e as Figuras 8.9 à 8.13, podemos inferir que o algoritmo parou todas as vezes após atingir o número máximo de iterações, sem solução eficaz para nenhum dos problemas. Também podemos notar que em todos os problemas a restrição de não-sobreposição foi violada, e para os problemas 1, 2 e 3, a restrição de contenção foi violada. Olhando para os valores de função, podemos perceber que os valores das funções objetivo não estão próximos do zero, o que nos mostra que o método não conseguiu encontrar o minimizador global da função dentro do limite estabelecido de 1000 iterações. Apenas nos problemas 1 e 3 a norma do gradiente da função objetivo se aproximou de 0, o que pode indicar a presença de um ponto crítico. Nos problemas 3, 4 e 5, os círculos foram separadas corretamente e estão contidos dentro da faixa, o que pode demonstrar uma facilidade do método em resolver problemas de não sobreposição de círculos.

Capítulo 9

Conclusão

Neste projeto, foram estudados métodos de otimização com o objetivo de resolver problemas de programação não linear com restrições lineares de desigualdade. Foi estudado o método das restrições ativas, e também o método do gradiente projetado. Todos os métodos foram implementados na linguagem `Julia` e podem ser encontrados em:

`https://github.com/fsobral/gradprojpack`

Ao aplicarmos o método dos gradientes projetados para os problemas de corte e empacotamento apresentados na Seção 8.2, podemos perceber que o método possui dificuldade em resolver os problemas, muito provavelmente pela complexidade da função objetivo. Em nosso conjunto de testes, o algoritmo teve bom desempenho ao separar círculos, cuja inequação de não sobreposição é relativamente simples. Contudo, teve dificuldade para lidar com a não sobreposição de círculos e polígonos, o que pode ser uma consequência de uma possível dificuldade do algoritmo em determinar uma reta de separação adequada.

Referências Bibliográficas

- [1] BIRGIN, Ernesto G. et al. Method of sentinels for packing items within arbitrary convex regions. **Journal of the Operational Research Society**, v. 57, n. 6, p. 735-746, 2006.
- [2] BIRGIN, Ernesto G.; RAYDAN, Marcos. Robust stopping criteria for Dykstra's algorithm. **SIAM Journal on Scientific Computing**, v. 26, n. 4, p. 1405-1414, 2005.
- [3] FRIEDLANDER, Ana. **Elementos de Programação Não-Linear**. 1. ed. São Paulo: Campinas, 1994.
- [4] MARTÍNEZ, José. **Otimização Prática Usando o Lagrangiano Aumentado**. São Paulo: Campinas, 2009.
- [5] PERALTA, J., ANDRETTA, M., OLIVEIRA, J. Packing Circles and Irregular Polygons using Separation Lines. **Proceedings of the 7th International Conference on Operations Research and Enterprise Systems (ICORES 2018)**, 71-77, 2018.
- [6] PERALTA, J., ANDRETTA, M., OLIVEIRA, J. F. Solving irregular strip packing problems with free rotations using separation lines. **Pesquisa Operacional**, v. 38, p. 195-214, 2018.